

Применение гербицидов по вегетирующим растениям

Часть 2, начало в №2 журнала «Нивы России»

Поле, засоренное корнеотпрысковыми сорняками

В условиях сложившейся высокой засоренности посевов зерновых культур на зауральских полях, обработка селективными гербицидами в рекомендуемую фазу кушения культуры стала необходимым приемом даже по паровому предшественнику и обязательным – в условиях минимизации обработки почвы, в том числе при проведении допосевной химпрополки.

В условиях сложившейся высокой засоренности посевов зерновых культур на зауральских полях, обработка селективными гербицидами в рекомендуемую фазу кушения культуры стала необходимым приемом даже по паровому предшественнику и обязательным – в условиях минимизации обработки почвы, в том числе при проведении допосевной химпрополки.

Ассортимент предлагаемых препаратов, на основе различных действующих веществ, достаточно велик. Экономические условия обязывают выбирать наиболее эффективные гербициды с учетом видового состава и численности сорняков.

Для борьбы с широколиственными сорняками на зерновых культурах применяют в основном 3 группы избирательных гербицидов: производные

В.В. НЕМЧЕНКО, д.с.-х.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории регуляторов роста и защиты растений

А.Ю. КЕКАЛО, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник

В.Л. ДЕРЯВИН, младший научный сотрудник Курганский НИИСХ – филиал УрФАНЦ УрО РАН

сульфонилмочевин, 2,4-Д кислоты, препараты на основе дикамбы и всевозможные их смеси и комбинации (таблица).

Гербициды группы сульфонилмочевин при низких нормах расхода обладают высокой биологической активностью против осота полевого, бодяка и однолетних двудольных сор-

няков (в том числе зимующих), выраженной избирательностью и невысокой стоимостью. Однако большинство сульфонилмочевин обладает эффектом последствия на рапсе, кукурузе, сое, горохе, подсолнечнике, гречихе и других культурах, что следует учитывать при посеве их после зерновых, обработанных этими препаратами. В особенности это касается гербицидов на основе трифлуоросульфурона, хлоросульфурона, трифлуоросульфурона, метосульфурон-метила.

В свою очередь, не имеют последствия препараты на основе трибенурон-метила (Гранстар и аналоги) и тифенсульфурон-метила (Хармони и аналоги).

Опыты также показали, что большинство гербицидов этой группы неэффективны против вьюнка и молочая, и малоэффективны против молока татарского (осот голубой). Против мари белой они были недостаточно эффективны (снижение массы не более 50-60%) без использования

ПАВ (прилипателей), но при добавлении ПАВ эффективность повышалась до 90-100%.

При высокой засоренности осотами, бодяком (более 1-2 розеток/м²), вьюнком, молочаем лозным, а также последующем посеве чувствительных к сульфонилмочевинам культур, следует использовать гербициды группы 2,4-Д или смесевые препараты.

В борьбе с молочаем лозным лучшие показатели у гербицидов из группы

Таблица – Эффективность гербицидов различных групп на яровой пшенице

Вариант	Урожайность, ц/га	± к контролю, ц/га	Снижение сырой массы сорняков, % к контролю					
			всего	осоты*	вьюнок полевой	гречишки	молочай	прочие*
Контроль	10,6	-	671 г/м ²	393 г/м ²	132 г/м ²	14 г/м ²	45 г/м ²	88 г/м ²
На основе сульфонилмочевин								
Ларен про 10 г/га	13,0	2,4	68	77	59	93	-3	75
Гранстар* 20 г/га + ПАВ 0,2 л/га	12,4	1,8	56	78	23	57	-74	71
Секатор турбо 0,1 л/га	13,5	2,9	59	76	30	79	-17	65
На основе 2,4-Д (+сульфонилмочевина, флорасулам или дикамба)								
Элант 0,7 л/га	13,4	2,8	85	87	85	46	80	88
Эланет (Элант 0,5 л/га + Метурон 5 г/га)	13,0	2,4	87	90	83	79	63	90
Прима 0,6 л/га	13,0	2,4	78	83	79	68	42	75
Элант премиум 0,8 л/га	12,6	2,0	84	86	87	36	62	85
Триатлон (Элант премиум 0,5 л/га + Сталкер 5 г/га)	13,3	2,7	86	89	86	46	66	92
На основе дикамбы (+сульфонилмочевина)								
Банвел 0,3 л/га	11,5	0,9	64	60	82	75	30	72
Прополол 120 г/га	12,1	1,5	73	75	74	79	15	96
НСР ₀₅		0,7						

Примечание: осоты* – осот полевой, бодяк щетинистый и молоко татарский, прочие* – мари белая и остистая, щирица; Гранстар* – в 2013-2014 гг. вместо Гранстара применяли аналог - гранат, а в 2015 г. – Сталкер.

В остро засушливых условиях, сильная засоренность корнеотпрысковыми сорняками вытесняет пшеницу из травостоя

2,4-Д, по данным наших исследований, Элант и другие препараты на основе сложного 2,4-Д эфира (Эстерон, Дротик). Смесевые препараты на основе 2,4-Д с сульфонилмочевинами (Эламет, Триатлон) и флорасуламом (Прима, Балерина) были менее эффективны против молочая, но лучше подавляли гречишные виды (гречишка вьюнковая, гречишка татарская) и обеспечивали такую же высокую эффективность против осотов и вьюнка, как и 2,4-Д в чистом виде.

Гербициды на основе дикамбы в чистом виде (Банвел), по результатам наших исследований, лучше действуют против гречишек и чины клубненосной, чем препараты 2,4-Д, но неэффективны против молочая и молочана татарского и в засушливых условиях зачастую наиболее фитотоксичны к культуре. Смесевые препараты (дикамба + сульфонилмочевина) сильнее подавляют осоты (кроме молочана татарского) и однолетние сорняки, менее фитотоксичны к культуре, но слабее действуют на вьюнок, чем банвел, а также неэффективны против молочая.

Против **просовидных сорняков** (просо сорное, просо куриное, щетинни-

ки) лучшие результаты обеспечивает граминицид Пума Супер 100 (на яровой пшенице) в нормах 0,5-0,9 л/га в зависимости от фазы роста и развития сорняков. Аналогичные препараты на основе феноксапроп-П-этила (которых множество) далеко не всегда обеспечивают такой же высокий эффект. В свою очередь, против овсюга Пума супер 100 – не самый эффективный гербицид (даже в максимальной дозе).

В последние годы появились граминициды на основе 2 действующих веществ (клодинафоп-пропаргил + феноксапроп-П-этил). Некоторые из них – Арго, Фокстрот экстра, и другие испытывались против просовидных сорняков, и показали достаточно высокую эффективность.

В борьбе с **овсюгом** высокоэффективен граминицид на основе пиноксадена – Аксиал в дозах 0,8-1,0 л/га. Хорошо подавляет он и щетинник в дозе 1 л/га, при этом необходимо применять препарат в раннюю фазу роста и развития сорняка (2-4 листа). Высокая действенность против овсюга отмечена и у препаратов кросс-спектра (подавляющих злаковые и некоторые двудольные сорняки) –

Вердикт (300 г/га) и Эверест (42 г/га), Топик (0,3-0,5 л/га). Однако против просовидных видов они менее эффективны, особенно если сорняки переросли оптимальную фазу (2-4 листа).

На ячмене следует использовать Пуму супер 7.5 (0,8-1,2 л/га) или аналогичные граминициды, зарегистрированные для применения на ячмене – Овсюген супер (0,5 л/га), Ластик экстра (0,8-1,0 л/га) и другие.

Фитотоксичность гербицидов для самих культур, особенно в засушливых условиях, может ослабляться гуминовыми препаратами. По результатам наших исследований, применение Гумимакса, в норме 0,5 л/га в баковой смеси с различными гербицидами, повышало продуктивность пшеницы в пределах 0,7-1,2 ц/га (дополнительно к прибавке от гербицидов), при этом значительного изменения в биологической эффективности гербицидов не отмечено.

(Продолжение читайте в следующем номере)